

Fréquences des avortements tardifs du deuxième trimestre de la grossesse à l'Hôpital Général de Référence de Bagira

Yatoka LJ^{1*}, Mulonda BG¹, Habiragi F¹, Bagalwa BF¹, Makelele BA¹

¹ Section Sage-femme, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

*Corresponding Author:
Yatoka LJ; E-mail:
justineyatoka@gmail.com

Received : 03 Mar 2020
Accepted : 28 Jun 2020
Published: 30 Jun 2020

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2020 Yatoka et al.; licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>).

RESUME

Cadre d'étude: Hôpital Général de Référence HGR de Bagira.

Objectif : Contribuer à l'amélioration des soins offerts aux femmes pendant l'accouchement dans la Zone de Santé Bagira.

Matériel et méthodes : Une étude rétrospective sur la fréquence des avortements tardifs du 2^e trimestre de la grossesse à l'HGR Bagira a été menée sur 30 des femmes. La collecte des données a été facilitée par une grille d'observation. Les données ont été analysées par le logiciel Epi Info 3.5.4 et Excel 2010. Les résultats ont été présentés sous forme de pourcentages.

Résultats: Pour la période d'étude, 30 cas d'avortement tardifs au deuxième trimestre de la grossesse ont été répertoriés à l'HGR Bagira. Les adolescentes et les célibataires étaient moins répertoriés. Presque que la moitié de femmes, était primigeste, primipare et a connu un avortement spontané. Toutes les enquêtées ont un âge gestationnel inférieur à 37 semaines d'aménorrhée. La majorité des grossesses était suivie surtout en consultation prénatale malgré le nombre réduit des séances de consultation prénatale et/ou d'échographie. Le suivi de la moitié de ces grossesses est fait par les sages-femmes. Pour la majorité, l'évolution était marquée par une issue défavorable avec des complications maternelles dont : l'anémie, le choc hypovolémique, l'hémorragie et l'infection post-partum, suivi du trouble de coagulation.

Conclusion: Les avortements tardifs au deuxième trimestre de la grossesse à l'HGR Bagira sont une réalité. A tout intervenant de multiplier de efforts dans la sensibilisation et le suivi strict des grossesses afin d'améliorer la santé du couple mère-enfant.

Mots-clés : Fréquences, Avortements, Deuxième trimestre de la grossesse.

Frequency of late abortions in the second trimester of pregnancy at Bagira General Referral Hospital

ABSTRACT

Study context: Bagira General Referral Hospital GRH.

Objective: Contribute to enhancing the care offered to women during childbirth in the Bagira Health Zone.

Material and methods: A retrospective study on the frequency of late abortions in the second trimester of pregnancy at the Bagira GRH was carried out on 30 women. Data collection was facilitated by an observation grid. Epi Info 3.5.4 and Excel 2010 software were used to analyze data and the results were presented as percentages.

Results: During the study period, 30 incidences of late abortion in the second trimester of pregnancy were recorded at Bagira GRH. Adolescents and unmarried women were reported less frequently. Almost half of the women were primigravida or primiparous and had undergone a spontaneous abortion. All the women surveyed were less than 37 weeks pregnant. Despite the low number of antenatal care ANC and/or ultrasound examinations, the majority of pregnancies were primarily monitored at the antenatal clinic. Half of these pregnancies were monitored by midwives. For the majority, the outcome was unfavorable, with maternal complications including anemia, hypovolemic shock, hemorrhage and post-partum infection, followed by a coagulation disorder.

Conclusion: Late abortions in the second trimester of pregnancy are common at Bagira GRH. It is up to all stakeholders to increase their efforts in raising awareness and strict monitoring of pregnancies in order to enhance the mother-child couple's health.

Keywords: Frequencies, Abortions, Second trimester of pregnancy.